

Özgün Makale

Türkiye’de Çevrim İçi Bahis İlgisinin Google Trends Yoluyla İzlenmesi: 2022-2025 Dönemi Zaman Serisi Analizi

Tracking Online Betting Interest in Türkiye with Google Trends: A 2022-2025 Time Series Analysis

Dursun Yasemin Yayla Keskin¹

1. Arş. Gör. Dr., Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2. Uzm. Dr., Balıkesir Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir, Türkiye

Öz

Bu ekolojik tipteki araştırma, Türkiye’de çevrimiçi bahis ve kumara yönelik ilginin 2022-2025 dönemindeki zamansal örüntülerini Google Trends verileriyle incelemeyi amaçlamaktadır. Google Trends Research API üzerinden 02 Ocak 2022 ve 28 Haziran 2025 dönemi için haftalık arama olasılığı verileri ile Google Trends internet arayüzünden 23-30 Haziran 2025 dönemi için saatlik arama verileri çekilmiştir. Çevrim içi bahisi izlemek için Google Ads Anahtar Kelime Planlayıcısından yararlanarak “bet + bahis + casino + slot + (deneme bonusu)” sorgusu oluşturulmuştur. Ek olarak aynı araç ile bu anahtar kelimelerle uyumlu terimler belirlenmiştir. Zamansal eğilim haftadan haftaya değişim (%) ve Mann-Kendall işaretli sıra testiyle değerlendirilmiş; ilişkili terimler yazarlarca ortaklaşa kodlanarak gruplandırılmış ve kelime bulutlarıyla görselleştirilmiştir. Toplam 182 haftalık gözlemlerde çevrimiçi bahis aramalarında %1.3 haftadan-haftaya artış gözlenmiş, eğilim pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < 0.001$). 2023 ortasından itibaren ivme kazanan aramalar 2025’in ilk yarısında zirveye ulaşmıştır. Nisan 2025 sonrası Google aracılığıyla yapılan her bin aramadan 2-3’ünde sorgudaki kelimelerin en az birinin bulunduğu saptanmıştır. Saatlik veriler kullanıcı ilgisinin gece kuşağında yoğunlaştığını göstermiştir. Anahtar kelime analizinde 164 sık arama teriminin %62.2’si belirli marka/site adlarını, %15.9’u bonus arayışını ve %14.0’ü site erişimini içermektedir; dönem boyunca arama hacmi ≥ 10 kat artan 22 terimin bileşimi de benzer niteliktedir. Bulgular, çevrimiçi bahis aramalarının Türkiye’de son dönemde yükseldiğini ve gece saatlerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Söz konusu eğilim, yasadışı platformların artan pazarlama stratejileriyle birleştiğinde finansal kayıp ve bağımlılık risklerini derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. Dijital süreyans yaklaşımı, geleneksel yöntemlerle izlenmesi zor davranış örüntülerine gerçek zamanlı içgörüler sunarak, müdahalelerinin zamanlamasını ve hedeflemesini iyileştirmede değerli bir araç olabilir.

Anahtar Kelimeler: çevrimiçi bahis, çevrimiçi kumar, zaman serisi analizi, Google Trends

Abstract

This ecological study examines the temporal patterns of public interest in online betting and gambling in Türkiye from 2022 to 2025 using Google Trends data. Weekly search probability data between January 2, 2022 - June 28, 2025, were extracted via the Google Trends Research API, supplemented by hourly data June 23-30, 2025 from its web interface. The monitoring query, “bet + bahis + casino + slot + (deneme bonusu)” was developed using the Google Ads Keyword Planner, which also identified related terms. Temporal trends were assessed using week-over-week percentage change (%) and the Mann-Kendall signed rank test, while related terms were coded and visualized with word clouds. Across 182 weekly observations, a median 1.3% week-over-week increase in searches was observed, with a statistically significant positive trend ($p < 0.001$). Searches accelerated from mid-2023 and peaked in the first half of 2025; since April 2025, 2-3 of every 1,000 Google searches have contained at least one query term. Hourly data revealed that user interest was concentrated during late-night hours. Analysis of 164 frequent search terms showed that 62.2% were specific brand/site names, 15.9% involved bonus-seeking, and 14.0% aimed for site access. A similar composition was noted among 22 terms with a ≥ 10 -fold increase in search volume. These findings indicate a recent and significant rise in online betting interest in Türkiye, concentrated during nighttime. This trend, coupled with the marketing of illegal platforms, may heighten the risks of financial loss and addiction. This digital surveillance approach offers valuable, real-time insights into hard-to-monitor behaviors, potentially improving the targeting of public health interventions.

Keywords: online betting, online gambling, time-series analysis, Google Trends

Geliş Tarihi / Received: 09.07.2025 Kabul Tarihi / Accepted: 01.08.2025 Yayın Tarihi / Published: 22.08.2025

Sorumlu Yazar / Correspondence: Dursun Yasemin Yayla Keskin Eposta: yasemin.yayla@balikesir.edu.tr

Sorumlu Editör / Handling Editor: Nuray Özgülner

Atf için / Suggested Citation: Yayla Keskin, D. Y. & Keskin, S. (2025). Türkiye’de Çevrim İçi Bahis İlgisinin Google Trends Yoluyla İzlenmesi: 2022-2025 Dönemi Zaman Serisi Analizi. *Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni (SoSa)*, YAZ(15), 21-33.

Giriş

Kumar, Türk Ceza Kanunu'na göre suç olup kazanç amacıyla icra edilen, kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır. Çevrimiçi kumar ise bu kapsama giren oyunların elektronik ortamda (web sitesi, oyun platformu, uygulama vb. ortamlar üzerinden) oynanmasını ifade eder (Türk Ceza Kanunu, 2004). Bu hızla genişleyen dijital olgu içinde casino oyunları, spor bahisleri ve piyango sistemleri yer almaktadır (Ghelfi vd., 2024; Dünya Sağlık Örgütü. Ülkemizde çevrimiçi kumar yasaklanmış iken *çevrimiçi bahis* devlet tekeli altında sınırlı ölçüde **yasal** bir faaliyettir. Çevrimiçi bahis; her ne kadar spor karşılaşmaları üzerinden normalleştirilmeye çalışılsa da özünde kumardan farksızdır (Akça, 2019). Yasal engellere rağmen Türkiye'de çok sayıda ruhsatlı özel kuruluşun internet sayfaları üzerinden bahis ya da şans oyunları adı altında slot, kazı kazan gibi çok sayıda kumar alternatifi oynanabilmekte ve denenebilmektedir (Milli Piyango Sisal Şans, 2025).

Teknolojideki hızlı ilerlemeyle küresel internet kullanım oranı giderek artmaktadır (International Telecommunication Union, 2024). Bununla birlikte çevrim içi bahis ve kumar oyunlarının çeşitliliği de sürekli artmakta; her an elimizin altındaki tablet, bilgisayar veya akıllı telefonlar kolaylıkla sanal bir kumarhaneye dönüşebilmektedir. Geleneksel kumarın bu dijital dönüşümü çevrim içi bahis ve kumar oyunları için erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı sunmuştur. Bu kolaylık ve erişilebilirlik göz önüne alındığında çevrimiçi kumar; bireyler, aileler ve toplum için finansal stres, aile içi şiddet, ruhsal hastalık ve intihar gibi önemli sağlık risklerini de beraberinde getirmiştir (Wardle vd., 2024). Bununla birlikte düzenleyici çerçevelerin dışında faaliyet gösteren yasadışı çevrimiçi kumar platformları, finansal sömürü, yetersiz tüketici koruması ve artmış bağımlılık potansiyeli gibi ciddi tehlikeler de oluşturmaktadır (Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 2024). Mobil teknolojinin ve kripto para işlemlerinin yaygınlaşması, yetkisiz kumar operasyonlarını daha da kolaylaştırmış, reşit olmayan ve savunmasız nüfusların yaş doğrulama sistemlerini atlamasını mümkün kılmıştır (Yeşilay, 2020).

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında yetişkinlerin %1,2'sinin kumar oynama bozukluğu kriterlerini karşıladığını tahmin etmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2024). Ergenler arasında bu oran %1 ile %6,5 arasında değişirken yıldan yıla hızla yükseldiği bildirilmektedir (Gómez vd., 2020; Montiel vd., 2021). Türkiye'de de çevrimiçi kumar uygulanan yasaklara rağmen gün geçtikçe büyüyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. 2024 yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 233,000'den fazla yetkisiz web sitesi engellenmiş olup, bu rakam bir önceki yıla göre %39'luk bir artış olduğunu göstermektedir (Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 2024). Yeşilay'dan elde edilen veriler, kumar bağımlılığı başvurularının 2020-2024 döneminde %24'ten %36'ya yükseldiğini ve uyuşturucu bağımlılığının önüne geçtiğini göstermektedir (Yeşilay, 2020, 2023).

Google Trends, son yıllarda demografik davranışlar ve ilgi alanlarına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlayan değerli bir epidemiyolojik gözetim aracı olarak ortaya çıkmıştır (Mavragani & Ochoa, 2019). Bazı araştırmalar medya etkisi nedeniyle güvenilirliğini sorgulamakla birlikte, Google Trends, geleneksel anket yöntemlerinin yanıt yanlılığıyla karşılaşabileceği kumar gibi hassas konuların izlenmesinde özel bir fayda göstermektedir (Alibudbud, 2023; Kim & Malek, 2018; Neumann vd., 2023). Türkiye'deki yasadışı kumar faaliyetlerinin gizli doğası ve geleneksel gözetim yöntemlerinin sınırlılıkları göz önüne alındığında, Google Trends nüfus düzeyindeki örüntüleri değerlendirmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Ocak 2022'den Haziran 2025'e kadar Google Trends verileri yoluyla Türkiye'deki çevrimiçi kumar ilgisini incelemektir.

Yöntem

Çalışma tasarımı ve evren

Bu ekolojik tasarımlı çalışma, Türkiye'de çevrimiçi bahis eğilimlerindeki zamansal değişimleri internet arama verileri üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. İnceleme kapsamı tüm ülkeyi içermekte olup, veri kaynağı yalnızca kamuya açık, anonimleştirilmiş dijital arama verilerinden oluşmaktadır.

Veri kaynağı ve veri toplama süreci

Google, Türkiye'de 2023 yılı başı itibarıyla baskın arama motorudur (StatCounter, 2023). Bu durum,

Google Trends aracılığıyla ülkedeki internet aramalarının çoğunluğuna erişim olanağı sağlamaktadır. Hızlı ve kolay ulaşılabilir yapısına karşın Google Trends internet arayüzü “trends.google.com” aramaları 0-100 arası normalize ederek sunar ve bu dönüşüm zaman serisi analizlerini sınırlandırabilir. Bu nedenle bu çalışmada, aynı veriye normalleştirme uygulamadan erişim sağlayan ve Google’ın yalnızca araştırmacılar için kullanıma sunduğu Google Trends Research API’si kullanılmıştır.

Çalışmada kullanılan anahtar kelime seti iki aşamalı olarak oluşturulmuştur. Türkiye’de kumarın yasadışı olması ve kurum-kuruluşlarca kumar yerine bahis ifadesinin tercih edilmesi sebebiyle ilk aşamada “bahis” ve İngilizce karşılığı “bet” terimleri seçilmiştir. İkinci aşamada Google tarafından ilgili kelimelere benzer anahtar kelimeleri bulmak için geliştirilen Google Ads Anahtar Kelime Planlayıcısından yararlanılmıştır. Araç benzer kelimeler olarak ortalama aylık arama hacmi 100.000-1.000.000 aralığında olan “casino”, “slot” ve “deneme bonusu” terimlerini önermiş; bu terimler son sorguya dâhil edilmiştir. Son aşamada çalışmada kullanılan sorgu, veya (+) operatörüyle birleştirilmiş beş terimden oluşmaktadır:

bet + bahis + casino + slot + “deneme bonusu”

Zaman dilimi ve veri elde edilmesi

Çalışmanın ana değişkeni olan haftalık düzeyde arama olasılığı verisi (10.000.000 internet aramasında bir görülme olasılığı) 2 Ocak 2022 - 28 Haziran 2025 dönemini kapsayacak şekilde API aracılığıyla çekilmiştir. Ayrıca, gün içindeki sorgu sıklıkları varyasyonlarını yakalayabilmek adına 23 - 30 Haziran 2025 haftası saatlik çözünürlükte Google Trends internet arayüzü ile elde edilmiştir. Google Trends 2022 yılı sonrası yöntemsel bir farklılık izlediği için uyumluluğu sağlamak adına çalışmada yalnızca 2022 sonrası dönem verileri kullanılmıştır (Myburgh, 2022).

Son olarak; araştırma dönemi boyunca (Ocak 2022 - Haziran 2025) Türkiye’de çevrimiçi bahis ile ilişkili anahtar kelimeleri saptamak adına Google Ads Anahtar Kelime

Planlayıcısından yararlanılmıştır. Beş anahtar kelimedenden oluşan sorgunun [bet + bahis + casino + slot + “deneme bonusu”] Anahtar Kelime Planlayıcısında sorgulanmasıyla ilişkili kelimelere ait aylık arama hacimleri ile artış trendleri elde edilmiştir. Aylık ortalama arama hacmi 10 bin ile 10 milyon arasındaki kelimeler incelenmek için seçilmiştir. Bu kelimeler çeşitli özelliklerine göre iki araştırmacı tarafından üstünde uzlaşılan şekilde kodlanmıştır. Aylık ortalama arama hacmi süreç boyunca 10 kat veya daha fazla artış gösteren kelimeler ayrıca incelenmiştir.

API çağruları Python 3.1 sürümü yürütülmüş, diğer verilerin elde edilmesi için internet arayüzleri kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 30 Haziran 2025 tarihinde toplanmıştır.

İstatistiksel analiz

Verilerin sunumu için zaman serisi grafikleri kullanılmıştır. Arama olasılığındaki değişimin saptanması için haftalık toplam değerler üzerinden hesaplanan haftadan haftaya yüzde değişimler hesaplanmıştır. Zaman serisinde herhangi bir trendin varlığı ve yönünü test etmek için Mann-Kendall işaretli sıra testi kullanılmıştır. Çevrimiçi bahis ile ilişkili anahtar kelimeler kelime bulutları ile incelenmiştir.

Tüm istatistiksel analizler R (versiyon 4.3.2) ile yürütülmüş, anlamlılık düzeyi olarak $p < 0.05$ kabul edilmiştir.

Araştırma etiği

Çalışmada yalnızca anonimleştirilmiş ve kamuya açık veriler kullanılmıştır. Çalışma herhangi bir insan katılımcı verisi içermemekte ve bu sebeple etik kurul onayı gerektirmemektedir. Tüm analizler ilgili ulusal ve uluslararası etik yönergelerle uyumlu olarak yürütülmüştür.

Bulgular

Çalışma kapsamında Google Trends Research API üzerinden 182 haftalık veri elde edilmiştir. Haftalık arama olasılığı serisinde analizinde haftadan-haftaya medyan artış %1,3 olarak hesaplanmıştır. Dönem boyunca çevrimiçi bahis aramalarının trendini araştıran Mann-Kendall testi istatistiki olarak anlamlı düzeyde pozitif trend göstermiştir ($S = 13,9$; $Z = 16,9$; $p < 0,001$).

Şekil 1'de veriler zaman serisi olarak görselleştirilmiştir. Başlangıçta düşük düzeyde (~5.000) ve dalgalı olan haftalık değerler 2023 ortasından itibaren ivme kazanmış, 2025'in ilk yarısında ise hızlı bir yükselişle 20.000-30.000 seviyelerine ulaşmıştır. Bu olasılık, Nisan 2025 sonrası Google aracılığıyla yapılan her bin aramadan 2-3'ünde sorgumuzdaki kelimelerin en az birinin saptandığını göstermektedir. Turuncu kesik çizgiyle gösterilen dört haftalık hareketli ortalama, kısa dönem dalgalanmaları yumuşatarak uzun dönemli artışları göstermektedir.

Şekil 1. Türkiye'de çevrimiçi bahis ile ilişkili internet arama olasılıkları trendi (2 Ocak 2022 - 28 Haziran 2025)

Şekil 2'de 23-30 Haziran 2025 haftasına ait saatlik arama ilgisi düzeyleri trendi görselleştirilmiştir. Hafta başında normalize ilgi düzeyi yaklaşık 5-40 puan arasında değişkenlik gösterirken, 25

Haziran gece saatlerinde (02:00-04:00) zaman diliminin en yüksek arama ilgisi (100 puan) gözlenmiştir. Verilerde her 24 saatte bir tekrarlayan pikler kaydedilmiş; örneğin 26 Haziran gecesi ~40 puan, 27 Haziran gecesi ~60 puan civarında artışlar saptanmıştır. Gece yarısı (00:00-06:00) dönemlerinde görülen yükselişler, kullanıcı ilgisinin gece kuşağında da yoğunlaştığını işaret etmektedir.

Şekil 2. Türkiye’de çevrimiçi bahis ile ilişkili internet arama ilgisi düzeyi trendi (23 Haziran 2025 – 30 Haziran 2025)

Şekil 3’te Türkiye’de Ocak 2022 - Haziran 2025 dönemine ait çevrimiçi bahis ile ilişkili sık aranan anahtar kelimelerin (n=164) kelime bulutu görselleştirilmiştir. Dönem boyunca aylık ortalama arama hacmi 1 milyon ile 10 milyon arasında olan 6 anahtar kelime (büyük punto, kırmızı) ve ortalama arama hacmi 100 bin ile 1 milyon arasında olan 44 anahtar kelime (küçük punto, kırmızı) tespit edilmiştir. Anahtar kelimelerin geneli incelendiğinde marka/site adı, bonus arayışı, siteye erişim ve nitelik odaklı aramalar öne çıkmaktadır.

Şekil 4. Türkiye’de çevrimiçi bahis ile ilişkili sık aranan ve artış gösteren anahtar kelimeler, kelime bulutu (Ocak 2022 –Haziran 2025)

Tartışma

Bu çalışma, Türkiye’deki çevrimiçi bahis ilgisini internet arama verileri aracılığıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Temel bulgular, çevrimiçi bahis aramalarında artış trendi ve gece saatlerinde (00:00–06:00) belirgin ilgi piki olduğunu göstermektedir. 2025 yılı ortasına gelindiğinde her bin aramadan 2-3’ünde çevrimiçi bahis ile ilgili bir anahtar kelime saptanmıştır. Ayrıca, anahtar kelime analizleri kullanıcıların bonus teklifleri, site erişimi ve marka/site odaklı aramalar yaptığını ortaya koymuştur.

Çalışmadaki başlıca bulgumuz çevrimiçi bahis aramalarındaki artışın zamansal örüntüsüdür. Haftalık arama olasılıklarının 2023’ün ortalarından itibaren ivme kazanması ve 2025’in ilk yarısında zirveye ulaşması, dinamik ve büyüyen bir eğilim olduğunu göstermektedir. Bu alandaki literatür sınırlı olsa da aramalarındaki artış ile reklam harcamalarındaki artış paralellik göstermektedir (Vargo vd., 2025). Ulusal çaptaki bu artış, ülkedeki ekonomik zorluklar (Gökce Yüce vd., 2022; Olason vd., 2017), artan internet ve akıllı telefon kullanımı (Akça, 2019) veya yasa dışı bahis sitelerinin giderek daha agresif hale gelen pazarlama stratejileri (Lopez-Gonzalez vd., 2025) gibi çok faktörlü nedenlerle ilişkili olabilir.

Ayrıca, saatlik verilerin analizi, arama yoğunluğunun özellikle gece geç saatlerde (00:00-06:00) zirve yaptığını ortaya koymuştur. Bu bulgu kumar oynama davranışının gece saatlerinde yoğunlaştığı literatürle uyumluluk taşımaktadır (Thorne vd., 2025). Bu durum, kumar davranışının sosyal çevreden gizlenme, dürtü kontrolünün zayıfladığı saatlerde oynama veya potansiyel olarak bağımlılık örüntüleri gibi davranışsal özelliklere işaret ediyor olabilir (Gezgin vd., 2025). Gece pikleri, kumarın 7/24 erişilebilirliğinin yarattığı riski yansıtmakta ve mobil/kripto para teknolojilerinin yasadışı platformlara erişimi kolaylaştırdığına dair endişeleri güçlendirmektedir (Akça, 2019). Bu artışlar saat dilimi farkı nedeniyle başka ülkelerdeki yüksek yoğunluklu spor karşılaşmalarının ve prim/bonus kampanyalarının zamanlaması ile de çakışıyor olabilir. Türkiye’de yasa dışı bahis sitelerinin -önemli bir boş zaman aktivitesi olan- video akış sitelerine, yasal/yasa-dışı maç yayınlarına ve hatta televizyon yayınlarına reklamlar verdikleri bilinmektedir (BBC News Türkçe, 2024). Gece saatlerinde yayınlanan bu reklamlar kullanıcıları bahis sitelerine yönlendiriyor olabilir (Lopez-Gonzalez vd., 2025). Bununla birlikte gece ve akşam saatleri bireylerin yaşamında genellikle (okul ya da iş gibi) yapılandırılmamış zamanlar olduğu için bahis başlı başına bir boş zaman aktivitesi olarak da görülebilir (Emir vd., 2025). Gece piklerinin, kumarın bireylerin uyku düzenini ve günlük rutinlerini bozarak akıl sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini de artırma potansiyeli taşıdığı hatırlatılmalıdır (Thorne vd., 2021).

Anahtar kelime analizi, kullanıcı aramalarının niteliğine ilişkin farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Arama sorgularının büyük bir kısmı genel olarak “kumar” veya “bahis” gibi terimler yerine, belirli marka/site adlarını, “deneme bonusu” gibi teşvikleri ve “giriş” gibi siteye erişim yollarını içermesi, kullanıcıların artık keşif aşamasından ziyade aktif katılım aşamasında olduğunu düşündürmektedir. Deneme bonusu aramaları, kullanıcıları sisteme çekmek için kullanılan, kumarı zararsız gibi göstermeye çalışan ve bağımlılık riskini artıran kancalardan birine işaret etmektedir (Rockloff vd., 2019). Marka adlarının bu kadar sık aranması, yasa dışı pazarın kendi içinde tanınır markalar yarattığını ve bu markaların engellemelere rağmen kendilerine bir kullanıcı kitlesi oluşturduğunu

göstermektedir. Belçika'da 2025 yılında yapılan bir çalışma, genç yetişkinlerin dörtte birinin ezberden en az 1 yasadışı kumar sitesi adını bildiğini göstermiştir (Sale, 2025). Bu durum, yalnızca web sitelerini engellenenin yetersiz kaldığı, marka bilinirliğine yönelik daha kapsamlı stratejilere ihtiyaç duyulduğu anlamına gelmektedir. Giriş aramaları ise olasılıkla engellenen sitelerin hızlıca alan adı değiştirmesi sonucu aktif yeni alan adlarını öğrenmek amaçlıdır.

Bu araştırmanın başlıca güçlü yanı, geleneksel yöntemlerle izlenmesi zor olan ve sosyal olarak kabul görmeyen bir davranış olan çevrimiçi bahse yönelik ilgiyi, anonim ve gerçek zamanlı olarak yanıt yanlılığı olmadan dijital verilerle ortaya koymasındır (Alibudbud, 2023). Bunun yanında Google Trends Research API'nin kullanılması, normalize edilmiş verilerin ötesinde, arama olasılıklarını daha keskin bir şekilde analiz etme imkânı tanımıştır. Ancak, bazı sınırlılıklar dikkate alınmalıdır. Bu ekolojik çalışma, arama verilerini bireysel demografik özellikler veya gerçek bahis davranışıyla ilişkilendirilemeyebilir. Ayrıca, seçilen anahtar kelimeler kumar/bahis ile ilişkili tüm aramaları kapsamayacağı için gerçek arama olasılıkları daha fazla olabilir. API günlük düzeyin altında veriye ulaşım izni vermediği için saatlik veri yazılımın olanakları doğrultusunda yalnızca bir haftalık pencereden elde edilmiş olup; uzun dönemli aktivite örüntüleri için ek çalışmalar gereklidir. Bölgesel ayırım yapılmadığından il bazlı sosyo-ekonomik değişkenlerle ilişki kurulamamıştır. Gelecek çalışmalarda, coğrafi dekompozisyon ve kripto-işlem hacimleri gibi ek göstergelerle daha ayrıntılı modellemeler uygulanabilir. Spor takvimi ve bonus kampanyaları zamanlarını da hesaba alan olay-zaman analizleri trendleri daha iyi ayrıştırabilir. Ayrıca, bu yöntem, uygulanan yeni düzenlemelerin veya önleyici kampanyaların etkinliğini izlemek için düşük maliyetli ve gerçek zamanlı bir gözetim aracı olarak kullanılabilir.

Sonuç olarak; Türkiye'de çevrimiçi bahis ilgisi, 2023'ten itibaren belirgin bir artış göstermiş ve gece saatlerinde yoğunlaşmıştır. Bu eğilim, yasadışı platformların yarattığı finansal kayıp, bağımlılık ve intihar gibi önemli sağlık risklerini şiddetlendirebilir. Çalışmamız, dijital verilerin geleneksel izleme yöntemlerini tamamlayabileceğine işaret etmektedir (Kim & Malek, 2018). Ancak, krizin boyutunu hafifletmek için yasal reformlar, bonus iletişimi düzenlemeleri (Deans vd., 2017), gece odaklı reklam/erişim kısıtlamaları ve diğer toplum temelli etkin müdahaleler uygulanmalıdır (Ukhova vd., 2023). Çünkü bu dijital ayak izleri, konunun aciliyetini ve önemini vurgulayan bir yardım çağrısı niteliğindedir.

Kaynaklar

- Akça, Y. (2019). Sanal bahis siteleri mi ya da sanal kumar siteleri mi? *Business & Management Studies: An International Journal*, 7(4), Article 4. <https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1180>
- Alibudbud, R. (2023). Google Trends for health research: Its advantages, application, methodological considerations, and limitations in psychiatric and mental health infodemiology. *Frontiers in Big Data*, 6, 1132764. <https://doi.org/10.3389/fdata.2023.1132764>
- BBC News Türkçe. (2024, Kasım 20). RTÜK, Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'ın TV kanallarına "yasa dışı bahis reklamı" cezası verdi. BBC News Türkçe. <https://www.bbc.com/turkce/articles/cpvzpdv4009o>
- Deans, E. G., Thomas, S. L., Derevensky, J., & Daube, M. (2017). The influence of marketing on the sports betting attitudes and consumption behaviours of young men: Implications for harm reduction and prevention strategies. *Harm Reduction Journal*, 14(1), 5. <https://doi.org/10.1186/s12954-017-0131-8>
- Dünya Sağlık Örgütü. (2024, Aralık 2). *Gambling*. Gambling. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/gambling>
- Emir, E., Akça, E., Badau, A., & Badau, D. (2025). The dark side of leisure time: Analysis of the predictive effects between boredom, internet usage habits, and gambling behaviors. *Brain Sciences*, 15(6), 598. <https://doi.org/10.3390/brainsci15060598>
- Gezgin, D. M., Hamutoğlu, N. B., & Atabay, E. (2025). *Examining University Students' Opinions on Online Gambling Behaviors, Motivations, and Negative Effects: A Qualitative Analysis Study*. <http://www.addicta.com.tr/en/examining-university-students-opinions-on-online-gambling-behaviors-motivations-and-negative-effects-a-qualitative-analysis-study-13435>
- Ghelfi, M., Scattola, P., Giudici, G., & Velasco, V. (2024). Online gambling: A systematic review of risk and protective factors in the adult population. *Journal of Gambling Studies*, 40(2), 673-699. <https://doi.org/10.1007/s10899-023-10258-3>
- Gómez, P., Feijóo, S., Braña, T., Varela, J., & Rial, A. (2020). Minors and online gambling: Prevalence and related variables. *Journal of Gambling Studies*, 36(3), 735-745. <https://doi.org/10.1007/s10899-019-09923-3>
- Gökce Yüce, S., Yüce, A., Katırcı, H., Nogueira-López, A., & González-Hernández, J. (2022). Effects of sports betting motivations on sports betting addiction in a Turkish sample. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 20(5), 3022-3043. <https://doi.org/10.1007/s11469-021-00563-6>
- International Telecommunication Union. (2024, Kasım 27). *Press Release*. ITU. <https://www.itu.int:443/en/mediacentre/Pages/PR-2024-11-27-facts-and-figures.aspx>
- Kim, W.-H., & Malek, K. (2018). Forecasting casino revenue by incorporating Google trends. *International Journal of Tourism Research*, 20(4), 424-432. <https://doi.org/10.1002/jtr.2193>
- Lopez-Gonzalez, H., Granero, R., Fernández-Aranda, F., Griffiths, M. D., & Jiménez-Murcia, S. (2025). The impact of gambling advertising on gambling severity: A path analysis of factors of psychological distress in individuals with gambling disorder. *Frontiers in Psychology*, 16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1523906>
- Mavragani, A., & Ochoa, G. (2019). Google Trends in infodemiology and infoveillance: Methodology framework. *JMIR Public Health and Surveillance*, 5(2), e13439. <https://doi.org/10.2196/13439>
- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü. (2024). *Yasa Dışı Oyunlarla Mücadele*. <https://www.mpi.gov.tr/yasadisi>
- Milli Piyango Sisal Şans. (2025). *Kazı Kazan Oyunları*. <https://www.millipiyangoonline.com/kazi-kazan>

- Montiel, I., Ortega-Barón, J., Basterra-González, A., González-Cabrera, J., & Machimbarrena, J. M. (2021). Problematic online gambling among adolescents: A systematic review about prevalence and related measurement issues. *Journal of Behavioral Addictions*, *10*(3), 566-586. <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00055>
- Myburgh, P. H. (2022). Infodemiologists Beware: Recent changes to the google health trends API result in incomparable data as of 1 january 2022. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(22), 15396. <https://doi.org/10.3390/ijerph192215396>
- Neumann, K., Mason, S. M., Farkas, K., Santaularia, N. J., Ahern, J., & Riddell, C. A. (2023). Harnessing Google health trends data for epidemiologic research. *American Journal of Epidemiology*, *192*(3), 430-437. <https://doi.org/10.1093/aje/kwac171>
- Olason, D. T., Hayer, T., Meyer, G., & Brosowski, T. (2017). Economic Recession affects gambling participation but not problematic gambling: Results from a population-based follow-up study. *Frontiers in Psychology*, *8*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01247>
- Rockloff, M. J., Browne, M., Russell, A. M. T., Hing, N., & Greer, N. (2019). *Sports betting incentives encourage gamblers to select the long odds: An experimental investigation using monetary rewards*. <https://doi.org/10.1556/2006.8.2019.30>
- Sale, J. (2025, Haziran 9). *Shocking gambling figures across young people in Belgium*. <https://sbcnews.co.uk/sportsbook/2025/06/09/belgium-young-gambler-study/>
- StatCounter. (2023). *Search Engine Market Share Turkey 2023*. StatCounter Global Stats. <https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/turkey/2023>
- Thorne, H. B., Rockloff, M. J., Ferguson, S. A., Vincent, G. E., & Browne, M. (2021). Gambling problems are associated with alcohol misuse and insomnia: Results from a representative national telephone survey. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(13), Article 13. <https://doi.org/10.3390/ijerph18136683>
- Thorne, H. B., Rockloff, M., Vincent, G. E., Browne, M., & Ferguson, S. A. (2025). Laboratory-induced extended wakefulness impairs mood and vigilance but not gambling behaviour in regular gamblers. *Scientific Reports*, *15*, 17900. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-02027-6>
- Türk Ceza Kanunu, 5237 (2004). <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>
- Ukhova, D., Marionneau, V., Nikkinen, J., & Wardle, H. (2023). Public health approaches to gambling: A global review of legislative trends. *The Lancet. Public Health*, *9*(1), e57-e67. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(23\)00221-9](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00221-9)
- Vargo, C., Hopp, T., Gangadharbatla, H., & Pritha, A. (2025). *From Ads to Addiction: The Role of Online Gambling Advertising Spend in Problem Gambling Search Trends over a Decade*. <https://hdl.handle.net/10125/109128>
- Wardle, H., Degenhardt, L., Marionneau, V., Reith, G., Livingstone, C., Sparrow, M., Tran, L. T., Biggar, B., Bunn, C., Farrell, M., Kesäite, V., Poznyak, V., Quan, J., Rehm, J., Rintoul, A., Sharma, M., Shiffman, J., Siste, K., Ukhova, D., ... Saxena, S. (2024). The Lancet Public Health Commission on gambling. *The Lancet Public Health*, *9*(11), e950-e994. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(24\)00167-1](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00167-1)
- Yeşilay. (2020). *2020 Yeşilay Faaliyet Raporu*. Yeşilay. <https://www.yesilay.org.tr/assets/uploads/pdf/2020-Faaliyet-Raporu.pdf>
- Yeşilay. (2023). *2023 Yeşilay Faaliyet Raporu*. Yeşilay. <https://www.yesilay.org.tr/assets/uploads/pdf/2023-Faaliyet-Raporu.pdf>